

Моделирование развития кинопроизводства в Российской Федерации

Яковлева Татьяна, магистр первого курса
Горелов В.И., д.т.н., профессор, научный руководитель
Карелова О.Л., д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель
ИОН РАНХиГС

Рассматривается задача моделирования развития кинопроизводства в РФ. На основе литературных источников были выбраны следующие ключевые параметры, описывающие систему [1, 2, 3]:

№	Вершина	Описание вершины	Описание связи
1	2	3	4
1	Кинокомпания	Крупнейшие российские кинопроизводители	→2 (дистрибьютор) – поставка фильмов дистрибьютерам
2	Дистрибьютор	Ключевые кинодистрибьюторы	→5 – количество фильмов в прокате →3 (аудитория) – доставка фильмов потребителю (что будет смотреть) →4 (кинокомпания) - возврат % от сборов →6 (ср.бюджет фильма) отчисление % дохода
3	Аудитория		→10 (объем кассовых сборов) - общая вовлеченность (просмотры) →9 (политика телекомпаний) целевые аудитории влияют на то, что будет в эфире
4	Кинотеатральная инфраструктура	Ключевые операторы сетей кинотеатров	→14 (посещаемость кинозалов) оснащенность кинотеатров, количество залов →2 (дистрибьютор) возвращает % от сборов
5	Техническая база	Компании, предоставляющие кинооборудование, количество киностудий	→7 (образование) качественное и современное оборудование →4 (кинокомпания) наличие и предоставление оборудования
6	Кадры	Нехватка кадров практически на всех этапах кинопроизводства.	→4 (киностудии) квалифицированные кадры
7	Образование	Основная масса учебных заведений основывается на теоретической подготовке, предоставляя мало практики	→6 (кадры) некачественная подготовка кадров
8	Нарушение авторских прав	Нарушение авторских прав за счет публикации фильмов пиратскими сайтами или сервисами	→2 (дистрибьютор) уменьшение сборов фильма
9	Политика телекомпаний	Компании проводят строгий отбор для своей аудитории, для того, чтобы был большой охват и продукт был понятен всем	→2 (дистрибьютор) уменьшение сборов, за счет отказа в покупке прав на показ фильма
10	Объем кассовых сборов		→4 (кинотеатральная инфраструктура) % от сборов →2 (дистрибьютор) % от сборов
11	Копродукция	Совместное производство фильмов кинокомпаниями из разных стран на взаимовыгодных условиях. (Количество копродукционных фильмов с участием РФ)	→6 (бюджет фильма) дополнительное финансирование →5 (техническая база) предоставление доп технического оборудования →6 (кадры) участие зарубежных специалистов в производстве
12	Экономические льготы	Система рибейтов в кино – возврата кинопроизводителям части их расходов на производство фильмов из бюджетов регионов, на территории которых проходили съемки.	→11 (копродукция) привлечение других стран для участия в кинопроизводстве за счет выгодных условий

1	2	3	4
13	Участие государства	Объемы гос.поддержки, кинофикация – переоборудование старых кинотеатров в небольших населенных пунктах	→12 (экономические льготы) создание особых экономических зон →17 (система пошлин и налогов) снижение налогов →16 (ср бюджет фильмов) гос финансирование →8 (нарушение авторских прав) усиление анти-пиратского законодательства →2 (дистрибьютор) выдача прокатных удостоверений
14	Посещаемость кинозалов		→10 (V кассовых сборов) увеличивает кассовые сборы
15	Количество фильмов в прокате		→14 (посещаемость кинозалов) привлекает зрителей
16	Бюджет фильма	Средний бюджет фильмов	→1 (кинокомпания) влияет на качество и масштаб съемок →5 (техническая база) технические возможности съемок
17	Система налогов и пошлин		→5 (техническая база) Уменьшены пошлины на ввоз техники →13 (государство) часть налогов поступающих в гос бюджет формируют средства для финансовой гос поддержки кинопроизводства

Из этих факторов образуется система, которая представлена в виде орграфа (Рис. 1)

Отрицательно →
 Положительно →

Рис.1 системная модель кинопроизводства

Каждому критерию был присвоен коэффициент влияния.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0,3	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0,2	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,5	0,6	0	0	0	0	0	0
4	0	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0
5	0,3	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0,5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0
13	0	0,1	0	0	0	0	0	-0,3	0	0	0	0,1	0	0	0	0,5	0,2
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0
16	0,5	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0

www.esa-conference.ru

Согласно [4] были проведены расчеты, в результате которых была выбрана наиболее выгодная стратегия уменьшения нарушения авторских прав, в результате которой возрастет прибыль дистрибьютора с кинопроката.

В этой стратегии для уменьшения влияния нарушения авторских прав необходимо развивать и создавать легальные онлайн-видеосервисы и онлайн-кинотеатры, усиливать законодательство в сфере авторского права, а также развивать единый реестр прав на аудиовизуальные произведения.

На следующем шаге в результате расчетов была выбрана стратегия уменьшения влияния дистрибьютора на репертуар [5, 6], который будет показан зрителю.

Для этого необходимо создавать и развивать независимые кинотеатры, а также создать профессиональную фокус-группу, подобную Британскому совету по классификации фильмов, которая будет отбирать лучшие кинокартины и не допускать попадание в кинопрокат всего потока картин, которое производят российские компании.

Литература:

1. <http://www.proficinema.ru>
2. <https://nevaifilm.ru>
3. <http://cinemaplex.ru>
4. Горелов В.И. Управление развитием общества (теория и практика принятия решений) М., 2007. Монография.
5. Горелов В.И. Современное геоэкономическое пространство: динамика макропоказателей. Безопасность Евразии, 2005, №2 (28), стр. 278-288
6. Горелов В.И., Карелова О.Л., Ледащева Т.Н. Системное моделирование в социально-экономической сфере. Москва, 2012. Монография